

NASTARIN ÓSIMLIGINNG BIOLOGIK XUSUSIYATLARI AHAMIYATI VA UNDAN XALQ TABOBATIDA FOYDALANISH USULLARI

Karimova Vazira

O‘zbekiston- Finlyandiya Pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand shahrida o‘stirilayotgan nastarin o‘simligining biologiyasi, tarqalish joyi, sanoatda qólanilishi, dorivorlik xususiyati va tabobatdagi o‘rni o‘rganilib chiqildi.

Kalit sózlar: parfumeriyakosmetika sanoati, dorivor nastarin, tarqalgan hududlar, guli, nastarin kurtagi, harorat.

Kirish

Nastarin, siren (*Syringo*)-zaytundoshlar oilasoga mansub bargi tókiladigan buta yoki daraxtlar turkumi bólib, manzarali ósimlik hisoblanadi 30 turi mavjud. Nastarin xalq tabobatida ham keng qólaniladi, teri kasalliklari, oshqozon yarasi, yótal, shamolash, kasalliglarida ósimlikdan foydalaniladi. Nastarin sanoatda ham keng qólanilib gulidan tayorlanadigan ekstrakt parfumeriyakosmetika sanoatida, yo‘góchi durdonalikda ishlatiladi.

Nastarin buta yoki daraxt turkumi bólib bargi asosan oddiy yaxlit, ba'zan kesik yoki patsimon qirqilgan. Guli mayda, rangi oq, pushti, qizil. Ikki jinsli, xushbóy tópguli róvaksimon, barg yozishi bilan bir vaqtda gullaydi. Madaniy navlari gultóplami 25-30sm gacha boradi. Tez ósadi. Mevasi ikki uyali kósak. Uru‘idan, parhish usuli bilan va qalamchasidan kópaytiriladi. Nastarinning turli tuman navlari yaratilgan

1-rasm. Xitoy nastarini (*Syringo chivulgaris*)

Nastarin asosan Yevropada tarqalgan. Juda kóp mamlakatlarda ekiladi. Rossiyada amur nastarin manzarali daraxt sifatida óstiriladi. Vengriya, Fransiyada vengriya nastarini tarqalgan. Ózbekistonda oddiy nastarin (*Syringo vulgaris*), fors nastarin (*syringo persica*), xitoy nastarin (*syringo chivulgaris*) va boshqalar óstiriladi. Nastarin janubiy rayonlarda aprel -iyun, shimoliy rayonlarda may- iyun oylarida gullaydi. Nastarin xalq tabobatida ham keng qólaniladi. Teri kasalıkları, oshqozon yarasi, shamolashda ishlatiladi. Nastarin kurtakları qand kasalığı, oshqozon ishining yaxshilanishida samarali natija beradi. Ushbu kurtak tarkibida teri oshlovchi bioflavonid moddalar juda kóp. Nastarin guli tarkibida shifobaxsh modalardan tashqari zaharli modalar ham mavjud bólib. Uning damlamalarini meyoridan ortiq istemol qilish inson salomatligiga kata zarar yetkazadi. Yosh bolalarga, homiladorlarga shifokor nazoratisiz qóllash mumkun emas. Agar insonda ósimlikdan zaharlanish kuzatilsa: bosh oĝriĝi, kóngil aynishi, tirishishlar, nafas qisilishi kabi belgilar yuzaga chiqadi. Nastarin bargidan damlama tayorlanadi. Uning damlamasi ich ketishi, ichak kasalıklarida xalq tabobatida keng qólaniladi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda nastarin xalq tabobatida, manzarali daraxt sifatida, sanoatda keng ishlatilmoqda. Hozirgi kunda nastarinni payvandlash orqali yangi turlari yaratilmoqda. Ózbekistonda ham atir- upa olishda nastarin gulidan keng foydalanilmoqda. Umiman olganda hozirgi kunda nastarin inson hayoti uchun foydali ósimliklardan biri hisoblanadi.

References:

1. Xoliqov.K.” Ózbekiston janubidagi dorivor ósimliklar”. 1998.
2. R.X.Ayupov.” Dorivor ósimliklar va ulardan foydalanish” 2015.
3. Nabiyev.M ”Shifobaxsh giyohlar” 2020.